

Report coordinatore scientifico 31 agosto 2024

1. **Scopo:** questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/08/2024 – 31/08/2024.

2. **Comunicazione:**

Comunicazioni con i referenti sezionali:

A seguito dell'invio eseguito a luglio sono presenti sul territorio 176 strumenti portatili per la misura della conducibilità elettrica e della temperatura (Fig. 1). Ogni Sezione e Sottosezione che abbia ricevuto uno strumento ha anche espresso una persona che svolga il ruolo di referente per il Progetto che raggiunge quindi un'ottima copertura territoriale.

Fig. 1. Sezioni e Sottosezioni CAI che abbiano già ricevuto un conduttimetro portatile e abbiano anche espresso una persona che svolga il ruolo di referente aggiornate ad Agosto 2024.

3. **Cooperazione con enti di ricerca stesura degli accordi formali:**

Ente parchi aree protette Alpi Marittime.

Con l'invio della risposta formale da parte del Coordinatore del Progetto, Dott. Alessio Piccioli, è iniziata ufficialmente l'attività di collaborazione con l'Ente parchi aree protette Alpi Marittime con referente la Dott.ssa Erika Chiecchio. Conseguentemente, sono stati inviati tre strumenti portatili all'Ente a supporto dell'integrazione del monitoraggio delle sorgenti nelle loro attività di controllo ambientale.

4. Andamento e validazione dei monitoraggi

Tutte le sorgenti censite al 31/08/2024 sono state validate sulla piattaforma OSM2CAI utilizzando gli strumenti implementati sulla piattaforma. Alla data suddetta risultavano 507 inserimenti totali. Di questi 323 sono stati considerati inserimenti validi, 51 mancano di informazioni (principalmente le fotografie) necessari alla validazione e 133 inserimenti sono stati considerati non validi (principalmente inserimenti di test o inserimenti duplicati).

In figura 2 viene riportata la variazione dei monitoraggi in stato "valid" o "not_validated" nel tempo. Sul periodo di osservazione marzo – agosto 2024 (ca. 180 giorni) il tasso di ricezione di monitoraggi è stato di 1.8 monitoraggi al giorno. Il numero dei monitoraggi nel tempo sembra correttamente descritto, almeno sul periodo di osservazione, da un'equazione polinomiale di secondo grado con equazione $Y = 0.009x^2 + 0.533x + 9.98$ ($R^2 = 0.995$); con Y numero dei monitoraggi e x tempo in giorni. Rispetto a quanto presentato nel report del mese di luglio, l'equazione non è variata in modo significativo evidenziando il mantenimento della tendenza di incremento osservato.

Fig. 2. Grafico della variazione die monitoraggi, in stato validated e not-validated, nel tempo. Le barre arancioni rappresentano il numero di monitoraggi per giorno, mentre la linea blu rappresenta il numero dei monitoraggi nel tempo. La linea nera tratteggiata rappresenta la funzione polinomiale di grado di best fit del numero di monitoraggi nel tempo.

Con il mese di agosto il numero di inserimenti duplicati (codice errore, 4) è cresciuto notevolmente e rappresenta al momento uno degli errori (o difficoltà di caricamento) più frequenti assieme alla mancanza di fotografie (codice errore, 1) e l'inserimento di caratteri errati nel form di rilevamento (codice errore, 7 e 8) (Fig. 3). I caratteri errati sono stati tutti corretti in fase di validazione.

Fig. 3. Numero di errori per tipologia identificati nei monitoraggi inseriti al 30/06/2024.

Monitoraggi per rilevatore/trice e monitoraggi per referente

Si evidenzia purtroppo una scarsa partecipazione delle persone identificate a coprire il ruolo di referenti. Su 176 (160 sezionali e 16 TAM) referenti (foglio condiviso con lista di sezioni e referenti associati

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tgQw5U1CV_TlYwQ_CLL7neZCczUXPW18B5YBvIV3mA/edit?usp=sharing) 35 hanno inserito uno o più monitoraggi e 28 hanno misurato almeno una volta i parametri di conducibilità elettrica e temperatura delle sorgenti. In figura 4 è riportato il numero di monitoraggi per quei referenti che ne abbiano effettuato uno o più. Risulta evidente la necessità di incrementare il coinvolgimento nel progetto dei/delle referenti.

Fig. 4. Numero di monitoraggi per referente quando diversi da zero. Per ragioni di scala è stato escluso dal grafico il primo referente che ha totalizzato 46 inserimenti.

Il numero di partecipanti che abbiano inserito almeno un monitoraggio sul database, sia referenti che Socie e Socie non referenti, al momento è pari a 98. Di questi 35 sono i/le referenti suddetti e i restanti 63 sono partecipanti generici. La media di monitoraggi, considerati solamente quelli in stato “valid o “not_validated” per persona è pari a 3.8. La maggior parte dei partecipanti ha finora eseguito da 1 a 5 monitoraggi a testa (Fig. 5).

Fig. 5. Istogramma del numero di partecipanti in base ai monitoraggi totali eseguiti da ciascuno.

5. Monitoraggio delle sorgenti ed analisi dati

Il database del progetto al 31/08/2024 conta di 323 monitoraggi di sorgenti validati (Fig. 6) secondo la procedura di validazione presentata nel [Report di Maggio 2024](#).

51 inserimenti, in stato “not_validated”, mancano ancora di informazioni necessarie alla validazione.

In figura 5 sono stati riportati i grafici (box-plot) aggiornati dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura dei delle sorgenti monitorate.

Fig. 6. Sorgenti censite e validate sul territorio nazionale in stato valid e not_validated al 27/08/2024.

Fig. 7. Box-plot dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura.

Le portate delle sorgenti monitorate che siano in stato *valid* sono comprese tra 0.001 e 1.9 L/s, con l'eccezione di un monitoraggio che ha registrato un valore addirittura di 6 L/s (Fig. 7). La media, mediana e deviazione standard dei valori di portata sono rispettivamente 0.18 L/s, 0.08 L/s e 0.41 L/s. Si evidenzia un aumento delle sorgenti con portate misurate nella parte inferiore della distribuzione rispetto ai mesi precedenti. Le temperature delle sorgenti monitorate sono comprese tra 4.7 e 24.3 °C (Fig. 7). La media, mediana e deviazione standard dei valori di temperatura sono rispettivamente 12.9 °C, 13.0 °C, 4.3 °C. In generale nel corso dei mesi si è osservato un aumento del valore di temperatura media di circa 2°C, il quale potrebbe essere legato all'aumento stagionale delle temperature, ma anche all'inserimento di nuove sorgenti nel database. Si evidenzia l'importanza di ottenere dati di monitoraggio in continuo su più sorgenti possibili per poter analizzare le variazioni delle caratteristiche delle sorgenti nel tempo. I valori di conducibilità elettrica misurata sono compresi tra 2.0 microS/cm e 1661 microS/cm (Fig. 7). La media, mediana e deviazione standard dei valori di conducibilità elettrica sono rispettivamente 205 microS/cm, 182 microS/cm, 191 microS/cm. La generale diminuzione di media e mediana dei valori di conducibilità elettrica ci evidenzia l'inserimento nel database di sorgenti a minor mineralizzazione. Nelle carte di figura 8 sono riportate quelle sorgenti per le quali i dati di temperatura e conducibilità elettrica sono stati acquisiti.

Fig. 8. Sorgenti monitorate con associati valori di temperatura e conducibilità elettrica.

I grafici a), b) e c) di figura 9 continuano ad indicare la mancanza di correlazioni tra i parametri di portata, temperatura e conducibilità elettrica a scala nazionale, ad eccezione di una tendenza per alcune delle sorgenti monitorate a mostrare un aumento della conducibilità elettrica con l'aumento della temperatura. Si conferma una relazione lineare di circa 6.6 °C ogni 1000 m tra la temperatura delle sorgenti monitorate e la quota delle sorgenti. Tuttavia, l'aumentare dei monitoraggi delle acque sorgive effettuati su un territorio così vasto unito, probabilmente, alla variazione termica stagionale sta aumentando la dispersione dei dati sul grafico T vs quota (Fig. 9d), riducendo quindi la bontà del fit lineare.

Fig. 9. Grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura messi in relazione.

La distribuzione geografica delle sorgenti ed i parametri di temperatura e conducibilità elettrica sono stati analizzati in base all'associazione con le litologie (Bucci et al., 2022) corrispondenti ai punti di emissione delle sorgenti stesse. Nei grafici di figura 10 è riportato il numero di sorgenti per ciascuna classe litologica o di deposito ed il numero di sorgenti per km^2 per ciascuna classe litologica o di deposito. Le sorgenti monitorate dal progetto Acqua Sorgente hanno già coperto la quasi totalità di classi litologiche o di deposito; fa eccezione solo la classe "Evaporiti". La differenza tra il numero di sorgenti presenti nel database unificato (117'000) e del database del progetto in stato "valid" e "not_validated" (374) inficia un confronto. Tuttavia, si notano già alcune corrispondenze tra le distribuzioni. Le classi "Frane" e "Depositi glaciali" mostrano un numero elevato di sorgenti per km^2 , particolarmente nella classe "Frane". Quest'osservazione è in accordo con la proprietà dei depositi superficiali poco consolidati a formare acquiferi "di versante" di estensione limitata e favorevoli alla formazione di sorgenti. Si evidenzia anche la simile distribuzione del numero di sorgenti che vede una grande importanza delle classi "Rocce sedimentarie sicoclastiche", "Rocce carbonatiche", "Rocce metamorfiche scistose". In generale sia la distribuzione relativa del numero assoluto di sorgenti e numero di sorgenti per chilometro quadro trova delle similitudini significative tra database unificato e database del progetto in stato "valid" e "not_validated". Conseguentemente, si può considerare il campione delle sorgenti monitorate come sufficientemente rappresentativo della distribuzione litologica derivata dal database a scala nazionale.

I valori di temperatura e conducibilità elettrica sono stati rappresentati in box-plot divisi in base alle classi geologiche (Fig. 11 e 12). Le classi litologiche o di deposito non mostrano significative differenziazioni in base ai valori di temperatura e di conducibilità elettrica (Fig. 11 e 12); anche in ragione del relativamente basso numero di campione per classe territoriale. Si evidenziano valori di conducibilità elettrica medi per le sorgenti appartenenti alle classi “Rocce carbonatiche”, “Rocce sedimentarie silicoclastiche” e “Rocce sedimentarie non-consolidate” relativamente più bassi rispetto alle altre classi litologiche o di depositi in accordo con le loro caratteristiche mineralogiche e idrogeologiche di queste.

Fig. 10. Grafici del numero di sorgenti per classe di litologia o deposito superficiale e numero di sorgenti per km² per classe di litologia o deposito superficiale rispettivamente per a) le sorgenti

monitorate dalle persone partecipanti al progetto Acqua Sorgente e b) per le sorgenti del database nazionale unificato.

Fig. 11. Box-plot dei valori di temperatura misurati suddivisi nelle classi litologiche o di deposito.

Fig. 12. Box-plot dei valori di conducibilità elettrica misurati suddivisi nelle classi litologiche o di deposito.

6. Ulteriori elaborazioni

Come già menzionato nei precedenti report in collaborazione con la Prof. Viviana Re del Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa è in corso la realizzazione di un questionario per raccogliere informazioni su percezione della risorsa acqua in montagna e nell'ambito di chi la frequenta, e potenzialmente il

contributo del progetto Acqua Sorgente a questa sensibilizzazione. Il “Questionario sulla percezione delle acque sotterranee e delle acque sorgive” è stato completato in base ai commenti ed osservazioni dei colleghi sia del CAI che del DST UNIPI. Al momento il questionario è in fase di valutazione da parte degli uffici dell’Università di Pisa competenti in materia di normativa sulla privacy per una valutazione generica e per l’inserimento del corretto riferimento alle norme vigenti. Il questionario completo è visibile [al seguente link,](https://docs.google.com/document/d/1zr6Wvc0KumefkGY_bEwJ58nPTa7C7ocz/edit?usp=drive_link&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true)

Firma, Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.